

Фактори розвитку ринку альтернативного фінансування у світовій економіці

Предмет дослідження. В даній статті нами були дослідженні особливості альтернативного фінансування на прикладі краудфандингу. Було визначено, що розвиток краудфандингу є особливо популярним для малих компаній та проектів, які не мають достатньої фінансової підтримки та потребують фінансування.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Наступним нами було досліджено особливості ринку краудфандингу та визначений його ріст, кількість проведених кампаній та середню вартість угод. Ми визначили, що за досліджуваний період кількість угод не виросла, проте виросла їхня вартість, що власне і призвело до росту ринку. Основними гравцями на ринку є платформи з базуванням в США, Японії та Південній Кореї, саме ці три країни займають найбільшу частку ринку.

Галузь застосування результатів. Щодо галузей фінансування, то найбільше угод було зроблено в сфері харчування та технологій. Щодо основних тенденцій на ринку, нами було визначено, що особливої популяризації набув краудінвестинг, адже він передбачає зацікавленість інвестора у рості компанії, а не тільки в отриманні своїх відсотків, що власне стимулює його брати активну участь в діяльності компанії, що є позитивним як для власників компанії так і для самого інвестора. Також нами були досліджені основні платформи на ринку краудфандингового фінансування, основною метою цих платформ є координація між інвестором та компанією яка потребує інвестицій у свій розвиток, винагородою платформ є відсотки від угоди. Також досліджено, що є платформи, які працюють на умовах пожертви, тут не потрібно сплачувати жодних відсотків. В підсумку нами було досліджено розвиток краудфандингу в Україні в умовах війни. Саме в період військової агресії в нашій країні популяризувався даний спосіб фінансування, проте його основна мета – благодійність та допомога постраждалим від війни. Саме через краудфандингові платформи, створені на базі пожертв фінансуються сотні проектів, які пов'язані з відновленням втраченого через агресію росії.

Висновок. Отож, в підсумку можна зазначити, що розвиток краудфандингу як альтернативного способу фінансування на сьогодні як для всього світу так і для нашої країни набув важливого значення в плані розвитку та допомоги як новим компаніям так і постраждалим від війни в Україні.

Ключові слова: краудфандинг, краудінвестинг, альтернативне фінансування, платформа, цифровізація, галузь, військовий стан, пожертва, інвестування, роялті.

MELNYK T. M.
SALAMATIN K.

Factors of the development of the market of alternative financing in the world economy

The subject of the study. In this article, we have explored the peculiarities of alternative financing on the example of crowdfunding. It was determined that the development of crowdfunding is especially popular for small companies and projects that do not have sufficient financial support and need funding.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. Next, we studied the features of the crowdfunding market and determined its growth, the number of campaigns conducted and the average value of transactions. We found that the number of transactions did not increase during the period under study, but their value increased, which in turn led to market growth. The main players in the market are platforms based in the United States, Japan, and South Korea, and these three countries hold the largest market share. In terms

of financing industries, the largest number of deals were made in the food and technology sectors. Regarding the main trends in the market, we have determined that crowdinvesting has become especially popular, as it implies the investor's interest in the company's growth, not just in receiving his interest, which actually encourages him to take an active part in the company's activities, which is positive for both the company's owners and the investor himself.

Field of application of results. We have also researched the main platforms in the crowdfunding market, the main purpose of these platforms is to coordinate between the investor and the company that needs investment in its development, the remuneration of the platforms is a percentage of the transaction. We also found out that there are platforms that operate on a donation basis, where no interest is required. As a result, we have studied the development of crowdfunding in Ukraine during the war. It was during the period of military aggression that this method of financing was popularized in our country, but its main purpose is charity and assistance to war victims. It is through crowdfunding platforms created on the basis of donations that hundreds of projects related to the restoration of what was lost due to Russian aggression are financed.

Conclusions. So, in conclusion, it can be noted that the development of crowdfunding as an alternative way of financing today, both for the whole world and for our country, has become important in terms of development and assistance to both new companies and those affected by the war in Ukraine.

Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, alternative financing, platform, digitalization, industry, martial law, donation, investment, royalties

Постановка проблеми. У сучасному динамічному світі підприємництво стає ключовим чинником успіху у розвиток економіки як регіону, так і країни загалом. Незважаючи на можливість, які пропонує сучасний ринок інвестицій, багато підприємницьких ідей стикаються з обмеженнями фінансування. У цьому контексті доступним рішенням альтернативне фінансування таке як краудфандинг. В останні роки краудфандинг став невід'ємною частиною світової економіки та надає альтернативні шляхи фінансування для підприємців. Саме тому аналіз розвитку краудфандингу як альтернативного методу фінансування є актуальною темою для дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання краудфандингу були здійснені наступними науковцями та дослідниками, такими як: Чан Р., Парханкангас А. [1], Бі С., Лю З. Ю., Усман К [2], Браун Т. Е., Бун Е., Пітт Л. Ф. [3], Хома, Н., Вдовичин, І. [4] та багато інших.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Дослідити особливості розвитку краудфандингу як альтернативного фінансування в умовах розвитку цифровізації та економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з модернізацією світової економіки виникає необхідність додаткових фінансових ресурсів у розвиток високотехнологічних сфер діяльності, зокрема, інноваційних проектів. Форми фінансування підприємницької діяльності, що існують на даний момент, нерідко малодоступні

на початкових етапах життєвого циклу проекту, а також мають деякі недоліки, такі як залежність від інвесторів або високі витрати. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій стали доступними альтернативні інструменти фінансування, одним з яких є краудфандинг [1].

Цей метод виник порівняно недавно, але вже викликав достатній інтерес, як серед венчурних інвесторів, так і в організаторів сучасних стартапів, інвесторів-початківців та й в цілому учасників бізнес-середовища.

Також, у тому випадку, коли інші джерела фінансування практично недоступні, краудфандинг може допомогти підприємству зберегти платоспроможність, тому що одна з причин банкрутства невеликих і недавно створених підприємств – брак фінансових коштів на початкових етапах. Саме краудфандингове фінансування дозволить запобігти серйозній залежності від інвесторів у ході функціонування підприємства [2].

Кожен підприємець може знайти у краудфандингу альтернативний спосіб фінансування своєї діяльності. Проте залишається відкритою проблема практики використання даного методу фінансування, особливо в нашій країні, в якій, як вважають багато експертів, люди з деяким побоюванням і небажанням приймають інновації [3].

На відміну від багатьох інших форм венчурного фінансування, проекти, які залучають краудфандинг, мають широкий спектр цілей. Багато з них прагнуть підвищити суму капіталу, щоб розпоча-

ти конкретний одноразовий проект (наприклад, будь-яку подію). Все частіше краудфандинг розглядається як джерело стартового капіталу, що дозволяє підприємцям збільшити первісну суму грошей, необхідну для створення нового підприємства [4]. Однак не зрозуміло, якою мірою краудфандинг замінює інші форми фінансування, враховуючи, що багато інвесторів на ранніх стадіях пропонують новим проектам набагато більше, ніж просто фінансування – поради та керівництво.

Краудфандинг може бути також використаний для того, щоб продемонструвати попит на запропонований продукт, який допоможе залучити традиційні способи фінансування. Як приклад можна навести «розумний годинник» компанії PebbleTechnology. Цей проект був спочатку відхилений для венчурного фінансування, але потім досяг цього після кампанії на Kickstarter [5]. І навпаки, відсутність попиту збільшує ймовірність невдачі, якщо проектом не цікавляться, немає потреби інвестувати додатковий капітал.

Основною відмінною характеристикою краудінвестингу є отримання фінансової винагороди в обмін на підтримку проекту. На рисунку 1 наведено форми краудінвестингу.

Акціонерний краудфандинг називають найсучаснішою моделлю краудфандингу, проте при цьому ця форма частіше обговорюється та критикується, оскільки має вплив на організаційно-правову форму компанії та пов'язана з високими ризиками інвесторів. Водночас у розпорядженні інвесторів виявляються акції компанії, право голосу на зборах акціонерів, дивіденди або частина її власності.

Обсяг краудфандингових транзакцій у світі з кожним роком зростає, хоча не стрімкими темпами. На рисунку 2 наведена динаміка вартості краудфандингового ринку.

Як видно з рисунку 2, кількість краудфандингових угод зросла з 2017 по 2023 рік, однак через Пандемію 2020 році кількість угод зменшилася, проте вже у 2021 році відбувся ріст на 61,87%. Щодо стосується перспектив ринку, то ми очікує-

Рисунок 1. Характеристика форм краудінвестингу

Джерело: [6–8]

Рисунок 2. Динаміка загальної вартості краудфандингових угод за період 2018–2023рр, млрд. дол

Джерело: [9]

мо зростання краудфандингових угод у зв'язку з розвитком інновацій і глобальних інвестицій.

Далі проаналізуємо середнє фінансування на одну компанію (див. рис. 3).

Як бачимо, середнє фінансування компанії за період 2018–2023 років склало 7,81 тис. доларів США. Загалом фінансування краудфандингових компаній зросло з 2020 по 2023 рік на 2,3% і очікується зростання в період 2024–2025 року у зв'язку з ростом бізнесу та інновацій.

На рисунку 4 наведена динаміка кількості компаній.

Як ми можемо відмити кількість компаній в 2023 році зменшилася порівняно з 2018 роком, однак загальний обсяг виріс, що свідчить про збільшення вартості однієї компанії.

Наступним проаналізуємо структуру ринку краудфандингу за країнами світу та визначено основних лідерів краудфандингового фінансування (див. рис. 5)

Ми бачимо, що США є основним лідером на ринку краудфандингу з лівовою часткою в 47%. За Сполученими Штатами йдуть Японія та Південна Корея з частками 19% та 15% відповідно.

Рисунку 3. Середнє фінансування компанії за період 2018–2023рр, тис. дол. США

Джерело: [9]

Рисунку 4. Кількість компаній за період 2018–2023рр, тис. одиниць

Джерело: [9]

Рисунок 5. Структура ринку краудфінансування за країнами світу станом на 2023 рік, %

Джерело: [9]

Саме ринок США є одним із найбільш розвинених в сфері краудфінансового фінансування.

За об'єктом фінансування можна виділити наступні напрямки:

- Творчі проекти, пов'язані з творчістю, в тому числі технічною;
- Соціальні проекти – соціальні заходи, благодійні акції, публічні екологічні акції тощо;
- Бізнес проекти – розробка та виведення на ринок нового продукту чи послуги;

• Політичні проекти – масові заходи чи акції в політичному медіапросторі.

Наступним дослідимо ринок краудфінансування за напрямками використання (рис. 6).

Отож, аналізуючи рисунок 6, ми бачимо, що найбільше краудфінансування використовується в сфері харчування та технологій, сумарно ці галузі складають 60%. Найменше краудфінансування використовується в галузі нерухомості – 5%.

Рисунок 6. Структура ринку краудфінансування за напрямками використання станом на 2023 рік, %

Джерело: [9]

Таблиця 1. Характеристика краудфандингових платформ

Платформа	Характеристика	Масштаб діяльності
Kickstarter	Типи проектів: будь-які Комісія платформи: 5% від зібраних коштів Базова модель: винагорода Юрисдикція: Бруклін, Нью-Йорк (США)	З 2009 року успішно профінансовано понад 150 тисяч проектів, залучено 3,9 мільярда доларів США за участі 15 мільйонів людей
Indiegogo	Типи проектів: будь-які Комісія платформи: 5% від зібраних коштів Базова модель: винагорода Юрисдикція: Сан-Франциско, Каліфорнія (США)	З 2008 року успішно профінансовано понад 800 тисяч проектів за підтримки понад 9 мільйонів людей з 235 країн і територій
GoFundMe	Типи проектів: будь-які клієнтські проекти, придатні для надання послуг Комісія платформи: 5% від зібраних коштів Основна модель: пожертви Юрисдикція: Редвуд, Каліфорнія (США)	З 2010 року на різні проекти було зібрано понад 5 мільярдів доларів США. Щомісяця платформа генерує понад 140 мільйонів доларів США у вигляді пожертв

Джерело: [10–11]

Отже, наступним пропонуємо визначити основні краудфандингові платформи (табл. 1).

На нашу думку, різноманітність форм залучення коштів на різні цілі, гнучкість у створенні привабливих умов для широкого кола інвесторів, а також адаптивні та розподілені (децентралізовані) механізми краудфандингових платформ, що працюють у різних правових системах, є ключовими еволюційними перевагами, які визначають потенційну застосовність краудфандингу в системі фінансування.

Основною із тенденцій краудфандингового ринку є переважання краудінвестингу в порівнянні з іншими видами фінансування. В основному це через те, що фінансування здійснюється в капітал компанії, отже, і інвестори, і засновники організації, яке належить до цього процесу мають однакову відповідальність. При краудлендингу, інвестор зацікавлений не так в успіху проекту або якості продукції, що випускається, як у своєчасності встановлених за договором виплат і величині відсотків. Краудінвестинг надає можливість значній кількості людей стати власниками нових бізнесів, компаній і технологій, брати участь у їхньому розвитку, вкладати інтелектуальні ресурси в майбутній успіх компанії. Можливість взяти участь у розвитку компанії є значним мотивуючим фактором для приватних інвесторів.

Необхідно відзначити на краудфандинговому ринку активну участь професійних інвесторів. В Англії та США широко розповсюджений підхід, у рамках якого професійні інвестори (бізнес-ангели, акселератори, фонди) є лід-інвестором проекту. Лід-інвестор взаємодіє з командою проінвестованого проекту та представляє їх-

ні інтереси у раді директорів, привносить до нього свою експертизу та є гарантом надійності для інших інвесторів. Таким чином працюють англійська платформа Syndicate Room та американська платформа Crowdfunder. Крім лід-інвесторів, у краудфандингових кампаніях також беруть активну участь інші інституційні інвестори.

Ще одна з тенденцій розвитку краудфандингового ринку – виникнення мультифункціональних платформ. На сучасних платформах користувачі часто пропонують кілька видів краудфандингу на вибір. Але деякі платформи на цьому не зупиняються і розробляють додаткові сервіси для інвесторів і стартапів. Наприклад, платформа AngelList має маркетплейс стартап-вакансій. На американській платформі SeedInvest інвесторам надаються торгові рекомендації та рекомендації з управління портфелем. За прогнозами, різноманітність додаткових сервісів збільшиться. Таким чином, навколо краудфандингових платформ можуть бути утворені повноцінні екосистеми для інвесторів та стартапів.

Спостерігається розвиток сервісних компаній для краудфандингових платформ. Завдяки стрімкому зростанню краудфандингу, що почалося після 2012 року, ряд бізнесів, спрямованих на вирішення проблем користувачів краудфандингових платформ, став рентабельним. Були створені аналоги CRM-систем, що спеціалізуються на зборі, зберіганні та аналізі даних про вкладників, та консалтингові компанії, готові надати допомогу з організацією краудфандингової кампанії або провести її під ключ. Таким чином, в даний час навколо платформ відбувається поступове формування екосистеми, що складається з нових компаній, які створюють додаткову цінність для

Рисунок 7. Ключові напрямки краудфандинг в Україні в умовах війни

Джерело: [12–13]

учасників краудфандингових інвестицій, а також роблять свій внесок в економічний розвиток.

Останнім часом краудфандинг став не лише способом налагодити випуск новинок серед гаджетів та комп'ютерних ігор невеликими компаніями, а й як стабільна ефективна альтернатива звичним формам інвестування. Загальний обсяг та зростання світового ринку краудфандингу, а також частота залучення фінансових засобів для здійснення тих чи інших проектів підтверджує його розвиток.

Після 24 лютого 2022 року крихітність і вразливість миру стала очевидною для громадян демократичних держав, абсолютна більшість з яких прожила все своє життя в умовах миру. Це призвело до усвідомлення демократичною спільнотою необхідності боротися за мир та інвестувати в нього. З російським вторгненням в Україну фінансування оборонних питань та широкого спектру проблем, спричинених війною, вийшло на новий рівень – за участі багатьох держав, організацій та демократичної громадськості Україна стала майданчиком, де в умовах кривавого протистояння між демократією та авторитаризмом швидко тестуються нові формати міжнародної взаємодії. Краудфандинг став одним із стовпів, на яких тримається оборона України, допомога армії та цивільному населенню.

Український кейс антивоєнного, миротворчого краудфандингу та є унікальним. Його особливістю є те, що ініціатива збору коштів виходить не лише від соціально активних громадян та неурядових орга-

нізацій, а й від держави, її інституцій (глави держави, урядових установ, дипломатичних установ тощо), органів місцевого самоврядування тощо.

Основні напрямки підтримки України та українців через краудфандинг під час війни наведені на рисунку 7.

Зазначені напрямки – це далеко не весь спектр проектів, появу яких спричинила війна. Краудфандинг став одним з найефективніших способів вирішення тієї чи іншої нагальної проблеми, оскільки в умовах війни вирішити одночасно стільки нових проблем за державні кошти неможливо.

Розвиток краудфандингу в Україні можна розглядати як внесок урядів і громадськості різних держав у свою безпеку. Це можливість спільними зусиллями запобігти прискоренню інфляції, загостренню продовольчої проблеми, зменшити тягар, спричинений біженцями та тими, хто шукає тимчасового захисту, тощо. По суті, фінансова та інша підтримка України та українців – це внесок громадян демократичних держав у своє безпечне майбутнє.

Винагорода для тих, хто співфінансує проекти допомоги Україні, є нематеріалізованою, проте ідея є великою, що власне й активізувало такий стрімкий розвиток краудфандингу в період війни в Україні

Висновки

На підставі вищевикладеного можна сказати, що краудфандинг є високоприбутковим інвестиційним інструментом, здатним диверсифікувати портфель непрофесійного інвестора. Це дозво-

лить вивести частину коштів населення із банківських вкладів і, як наслідок, підвищити його інвестиційну активність. Вибір проектів для залучення коштів на краудфандингових платформах набагато менш трудомісткий та бюрократичний, ніж у випадку традиційних джерел фінансування бізнесу. У багатьох перспективних компаній не вдається взяти банківський кредит за формальними ознаками. Краудфандинг в свою чергу надає їм додаткову можливість зібрати потрібну суму, що дозволить уникнути тенденції зниження підприємницької активності.

Світовий ринок альтернативного фінансування – класичний краудфандинг, краудлендинг та краудінвестинг – показують динамічне зростання, яке з кожним роком зростає та є стійким до кризових періодів. Тенденціями ринку є збільшення кількості та масштабів проведених краудінвестингових кампаній, активне залучення професійних інвесторів, поява багатофункціональних платформ тощо. Більше того, все частіше відбуватиметься перехід на альтернативне фінансування, яке дозволяє уникати обмежень у вигляді національних кордонів окремих держав. У цих умовах особливо актуальною стає розробка ефективних підходів до регулювання ринку альтернативного фінансування та подальшого їх вивчення.

Список використаних джерел:

1. Chan R., Parhankangas A. Crowdfunding Innovative Ideas: How Incremental and Radical Innovativeness Influence Funding Outcomes. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2017, vol. 41, iss. 2, pp. 237–263.
2. Bi S., Liu Z. Y., Usman K. The influence of online information on investing decisions of reward-based crowdfunding. *Journal of Business Research*, 2017, vol. 71, pp. 10–18.
3. Brown T. E., Boon E., Pitt L. F. Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool. *Business Horizons*, 2017, vol. 60, iss. 2, pp. 189–195.
4. Buttice V., Colombo M. G., Wright M. Serial Crowdfunding, Social Capital, and Project Success. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2017, vol. 41, iss. 2, pp. 183–207.
5. Crowdfund Capital Advisors (2014). How Does Crowdfunding Impact Job Creation, Company Revenue and Professional Investor Interest? URL: <http://crowdfundcapitaladvisors.com> (дата звернення 29.05.2024)
6. Dushnitsky G., Guerini M., Piva E., Rossi-Lamastra C. Crowdfunding in Europe: Determinants of Platform

Creation across Countries. *California Management Review*, 2016, vol. 58, iss. 2, pp. 44–71.

7. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 2014, vol. 29, iss. 5, pp. 585–609.

8. Maier E. Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2016, vol. 33, pp. 143–153.

9. Crowdfunding Market: Global Industry Analysis and Forecast (2024–2030), URL: <https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/crowdfunding-market/187735/> (дата звернення 29.05.2024)

10. Vasileiadou E., Huijben J. C. C. M., Raven R. P. J. M. (2016) Three Is a Crowd? Exploring the Potential of Crowdfunding for Renewable Energy in the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, vol. 128, pp. 142–155.

11. Martinez-Climent C., Costa-Climent R., Oghazi P. (2019) Sustainable Financing through Crowdfunding. *Sustainability*, vol. 11, iss. 3. <https://doi.org/10.3390/su11030934> (дата звернення 30.05.2024)

12. Хома, Н., Вдовичин, І. (2022). Соціально-політичний краудфандинг як новітня філософія співпраці та солідарності. *Сучасні історичні і політичні науки*, 45, 186–192. <https://doi:10.31861/mh-pi2022.45.186-192>. (дата звернення 30.05.2024)

13. Hill, A. (2022, March 10). Ukraine Humanitarian Crisis: What is the Most Effective Way to Help? *The Guardian*.

References:

1. Chan R., Parhankangas A. Crowdfunding Innovative Ideas: How Incremental and Radical Innovativeness Influence Funding Outcomes. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2017, vol. 41, iss. 2, pp. 237–263.
2. Bi S., Liu Z. Y., Usman K. The influence of online information on investing decisions of reward-based crowdfunding. *Journal of Business Research*, 2017, vol. 71, pp. 10–18.
3. Brown T. E., Boon E., Pitt L. F. Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool. *Business Horizons*, 2017, vol. 60, iss. 2, pp. 189–195.
4. Buttice V., Colombo M. G., Wright M. Serial Crowdfunding, Social Capital, and Project Success. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2017, vol. 41, iss. 2, pp. 183–207.
5. Crowdfund Capital Advisors (2014). How Does Crowdfunding Impact Job Creation, Company Revenue and Professional Investor Interest? URL: <http://crowdfundcapitaladvisors.com> (data zvernennia 29.05.2024)

6. Dushnitsky G., Guerini M., Piva E., Rossi–Lamastra C. Crowdfunding in Europe: Determinants of Platform Creation across Countries. *California Management Review*, 2016, vol. 58, iss. 2, pp. 44–71.

7. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 2014, vol. 29, iss. 5, pp. 585–609.

8. Maier E. Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium–sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2016, vol. 33, pp. 143–153.

9. Crowdfunding Market: Global Industry Analysis and Forecast (2024–2030), URL: <https://www.maximize-marketresearch.com/market-report/crowdfunding-market/187735/> (data zvernennia 29.05.2024)

10. Vasileiadou E., Huijben J. C. C. M., Raven R. P. J. M. (2016) Three Is a Crowd? Exploring the Potential of Crowdfunding for Renewable Energy in the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, vol. 128, pp. 142–155.

11. Martinez–Climent C., Costa–Climent R., Oghazi P. (2019) Sustainable Financing through Crowdfunding. *Sustainability*, vol. 11, iss. 3. <https://doi.org/10.3390/su11030934> (data zvernennia 30.05.2024)

12. Khoma, N., Vdovychyn, I. (2022). Sotsialno–politychnyi kraudfandynh yak novitnia filosofiia spivpratsi ta solidarnosti. *Suchasni istorychni i politychni nauky*, 45, 186–192. [https://doi:10.31861/mh-pi2022.45.186–192](https://doi:10.31861/mh-pi2022.45.186-192). (data zvernennia 30.05.2024)

13. Hill, A. (2022, March 10). Ukraine Humanitarian Crisis: What is the Most Effective Way to Help? *The Guardian*.

Дані про авторів

Мельник Тетяна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно–економічного університету вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000–0002–3839–6018
e–mail: t.melnyk@knute.edu.ua

Саламатін Кирило,

аспірант кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно–економічного університету вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0009–0003–9778–8737
e–mail: k.salamatin@knute.edu.ua

Data about the authors

Tetyana Melnyk,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Management of the State University of Trade and Economics
e–mail: t.melnyk@knute.edu.ua

Kyrylo Salamatin,

graduate student of the Department of International Management of the State University of Trade and Economics, str. Kyoto, 19, Kyiv, 02156, Ukraine
e–mail: k.salamatin@knute.edu.ua